

Editorial

Doi: <https://10.5281/zenodo.6994355>

Más razones para insistir

Seguimos celebrando los avances de *Mayéutica revista científica de humanidades y artes*, proyecto editorial nacido en 2013 al calor de las reflexiones sobre el devenir de las ciencias sociales y humanas entre diversos actores del Decanato Experimental de Humanidades y Artes (DEHA), de la UCLA. La iniciativa liderada por los profesores Mauricio Iranzo y María Gómez, ambos decanos en su momento, contó con el apoyo desde su convocatoria con Gisela Boscán, Jesús Canelón, Milagros García, Alexis Guerra, Mary Pineda, María Fabiana Zapata, Clarisa Quero, Luis Pimentel, Jesús Guerrero, Jesús Almao, entre otros docentes del DEHA. *Mayéutica*, como se le conoce en la comunidad académica, nació con buen pie hace una década y se ha mantenido en el tiempo pese a las adversidades que restringen a la universidad venezolana de hoy.

A la celebración de la primera década de existencia de *Mayéutica*, se le suma el reciente ingreso de *Mayéutica* a los índices Latindex Catálogo 2.0 y European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), reconocidas plataformas editoriales internacionales. Todo esto ocurre en el año jubilar (60 Aniversario) de nuestra Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Para ello, han sido cruciales los apoyos desinteresados de autores y evaluadores que han mostrado interés en hacer de *Mayéutica* un espacio compartido del saber.

No podemos dejar de mencionar el esfuerzo sostenido que en conjunto han llevado las editoras y los editores de las revistas científicas de la UCLA, cuyo acompañamiento ha sido clave para la proyección de nuestra Universidad como una de las de mayor producción científica del país, a pesar de la ausencia de soporte financiero del Estado. A todos los equipos editoriales de las revistas, nuestras sinceras felicitaciones y un agradecimiento extensivo por el trabajo en equipo, muy especialmente a las doctoras Luisa Casadei y Maritza Torres Samuel, coordinadora de la Comisión Institucional de Directores de Revista Científicas de la UCLA.

En este número de *Mayéutica* presentamos un interesante trabajo del doctor Moisés Guzmán Pérez, profesor titular "C" de la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo, sobre el estado del arte de las investigaciones históricas dedicadas al ex jefe político superior y exvirrey de la Nueva España, hoy México, Félix María Calleja. El general Calleja fue actor clave de la Corona española durante el violento proceso de independencia en este hermano país. El historiador Guzmán Pérez aborda la presencia de este controvertido personaje del siglo XIX en la historiografía mexicana.

El profesor Juan Carlos Gómez, de la Universidad Benito Juárez, nos hace una entrega sobre la lectoescritura de la música a partir de las músicas tradicionales de la chirimía caucana, expresión de la música tradicional de Colombia. Otro trabajo dedicado a la música, o mejor, a lo que puede ser este arte en la vida de las personas, es el de la licenciada Pastora Johana Morles y el profesor Julio Colina Ramos (UCLA) con un estudio biográfico del joven artista Marcos Torbello.

El profesor del programa de Desarrollo Humano de la UCLA, Alexis Goyo, en conjunto con la licenciada Daniela Escalona, presentan un artículo sobre los elementos teórico metodológicos sobre la pobreza multidimensional en la población de Humocaro Bajo, estado Lara. En la sección de Información científica y cultural traemos nuevamente trabajos de nuestros ya asiduos colaboradores, los profesores Sergio Figallo, con un artículo sobre el arte y la ciudad; y Alberto Castillo Vicci, quien dedica un hermoso texto autobiográfico al intelectual y docente universitario José María Cadenas, hermano del eximio poeta venezolano Rafael Cadenas. Desde España, la filósofa Ana Poca Casanova nos trae unos extractos “rapsódicos y deliberadamente escolásticos” de su libro *Chinatown* (2021), una crítica del ecosistema mediático y una invitación a volver la mirada a la milenaria cultura china; obra escrita durante el confinamiento por “la pandemia informativa”.

La sección de Galería la dedicamos a uno de los cuatro grandes pintores venezolanos del siglo XIX, Arturo Michelena (1863-1898). Este artista nacido en Valencia, estado Carabobo, ganó el Salón de los Artistas de Francia por su *El niño enfermo* (1887). Otra de sus obras ampliamente difundida en la iconografía histórica del país, es *Miranda en la Carraca* (1896). En Galería presentamos varios dibujos y pinturas menos conocidas del maestro Michelena que publicó el famoso quincenario *El cojo ilustrado* (1892-1915), un hito del periodismo cultural venezolano.

Seguimos, pues, insistiendo en mantener en pie el quehacer y la divulgación del conocimiento, aun en medio del desfavorable contexto en que se encuentra la universidad venezolana.

Francisco Camacho Rodríguez